

UO'T:653.64:631.52:631.55

POMIDOR VOLGOGRADSKIY 5/95 VA MUSTAQILLIK-28 NAVLARINI TURLI O'G'IT ME'YORLARIDA O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGI

Ostonaqulov T.E., Lutfullayev Sh.N.

Annotasiya. Maqolada pomidor Volgogradskiy-5/95 va Mustaqillik-28 navlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga turli o'g'it me'yorlarining ta'sirini o'rganish natijalari keltirilgan. Aniqlanishicha, o'g'it me'yorlari 20 t/ga go'ng+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga birgalikda qo'llanilganda o'rganilgan pomidor navlarida balandbo'yi, baquvvat palakli qulay barg sathili o'simliklar shakllanib, natijada har gektardan eng yuqori-30-35 tonna hosil olishni ta'minlar ekan.

Kalit so'zlar: pomidor navlari, o'g'it me'yorlari, o'sish, mahsuldorlik, tovar hosildorlik, qo'shimcha hosil.

РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ТОМАТА ВОЛГОГРАДСКИЙ 5/95 И МУСТАКИЛЛИК-28 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОРМАХ УДОБРЕНИЙ

Аннотасия. В статье рассматриваются результаты изучения влияния различных норм удобрений на рост, развитие и урожайность сортов томата Волгоградский 5/95 и Мустакиллик-28. Установлено, что совместное внесение удобрений в норме 20 т/га навоза и N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га способствует формированию высокорослой, мощной ботвы у изученных сортов томата с оптимальной листовой поверхностью и в итоге был получен наивысший урожай не менее 30-35 т/га.

Ключевые слова: сорта томата, нормы удобрений, рост, продуктивность, товарный урожай, прибавка урожая.

GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF TOMATO VARIETIES VOLGOGRADSKY 5/95 AND MUSTAKILLIK-28 AT DIFFERENT RATES OF FERTILIZERS

Abstract. The article discusses the results of studying the effect of various fertilizerrates on the growth, development, and yield of tomato varieties Volgogradsky 5/95 and Mustakillik-28. It has been established that the application of fertilizers at the rate of 20 t/ha of manure and N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha contributes to the formation of tall, powerful tops in the studied tomato varieties with optimal leaf surface and, as a result, the highest yield of at least 30-35 t/ha was obtained.

Keywords: tomato varieties, fertilizer rates, growth, productivity, marketable yield, yield increase.

Kirish. Pomidor dunyo sabzavotchiligida yetakchi tarmoqlardan bo'lib, ekin maydonining asosiy qismini band etib, hosili aholining sevimli oziq-ovqati, konserva sanoatining esa xom-ashyosi hisoblanib, qayta ishlanib tomat-pyure, pasta va sharbati tayyorlanadi [2,3].

Pomidor mevasining biokimyoviy tarkibi o'zgaruvchan bo'lib, ekin naviga, mevalarning pishish darajasiga, hosilni yig'ish muddatiga, o'stirish sharoitiga, o'g'itlashga, sug'orish tartibiga bog'liq [1,3,6].

Mamlakatimizda yetishtiriladigan pomidor hosili sifati, shifobaxshligi va lazzatliligi bilan ustun turadi. Shuning uchun u va undan tayyorlangan maxsulotlar chetga chiqarish uchun

qimmatbaho eksport vositasi hisoblanadi. Qashqadaryo viloyatida pomidor ishlab chiqarish hajmi aholi talabini ta'minlashdan kam bo'lib, hosildorlik darajasi esa ancha pastligi (220-240 s/ga) bilan xarakterlanadi.

Muayyan sharoitda pomidor ekini hosildorligini oshirish ko'p jihatdan yuqori mahsuldor, kasallik-zararkunanda va ekstremal sharoitlarga moslashgan navlarini tanlab ekishga, maqbul o'g'itlash me'yorlarini ishlab chiqishga bog'liq. Tadqiqotning maqsadi – Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida pomidor Volgogradskiy-5/95 va yangi Mustaqillik-28 navlarini turli o'g'itlash me'yorlarida o'sishi, rivojlanishi va hosildorligini o'rganish asosida yuqori hamda barqaror hosil olishni ta'minlovchi navlarini tanlash va o'g'itlar me'yorlarini belgilashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Dala tajribalari Chiroqchi tumani Ma'ruf fermer ho'jaligi sharoitida olib borildi. Tajriba uchastkasida kuzatish, o'lchash, tahlil va hisoblashlar umumqabul qilingan uslublar va tavsiyalar asosida o'tkazilib, hosildorlik ko'rsatkichlari dispersion tahlil usuli bo'yicha Microsoft Excel dasturi yordamida statistik qayta ishlandi[4,5].

Obyekt sifatida o'rganilgan pomidor navlarining 1-reproduksiya urug'lari, 20t/ga yarim chirigan go'ng, N₁₅₀P₁₂₀K₇₅, N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ va N₂₅₀P₂₀₀K₁₂₅ kg/ga me'yorlari olindi.

O'g'itlardan 20t/ga yarim chirigan go'ng, 75% fosfor, 50% kaliy me'yorlari shudgorda, 25% fosfor ko'chat o'tkazishda, 50% azot me'yorlari birinchi ishlovda, 50% kaliy va 50% azot me'yorlari ikkinchi ishlovda berildi.

Tadqiqot natijalarining muhakamasi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, pomidor o'rganilgan navlarining o'sish va rivojlanishiga o'g'it me'yorlari sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Standart Volgogradskiy-5/95 navida birinchi to'pgulning joylashish balandligi 7-8 chin- barg qo'ltig'ida bo'lgan bo'lsa, yangi Mustaqillik-28 navida esa 6-7 chinbarg qo'ltig'ida bo'ldi. Ayniqsa, 20t/ga go'ng v+ N₂₀₀₋₂₅₀P₁₆₀₋₂₀₀K₁₀₀₋₁₂₅ kg/ga me'yorlarda 1-to'pgul navlar bo'yicha 7-8 chinbarg qo'ltiqlarida joylashib, gullash 2-5, mevalash 2-4 kunga kechikkani, o'suv davri 3-4 kunga uzaygani aniqlandi.

Pomidor o'rganilgan navlari 20 t/ga go'ng qo'llanilgan variantda o'stirilganda ko'chat o'tkazilgach, 86-88 kunlari hosil 1-marta terilgani, 20t/ga go'ng va mineral o'g'itlar N₁₅₀P₁₂₀K₇₅ kg/ga me'yorda 90-kuni, N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda 92-94-kuni, N₂₅₀P₂₀₀K₁₂₅ kg/ga me'yorda esa 93-96 kunlari hosil 1-marta terilgan. Ushbu qonuniyat 2-terimda ham qayd etilib, ko'chat o'tqazilgach, 103-111 kunlari o'tkazildi. O'g'it me'yorlarining oshirilishi, ayniqsa 20 t/ga go'ng + N₂₀₀₋₂₅₀P₁₆₀₋₂₀₀K₁₀₀₋₁₂₅ kg/ga me'yorda qo'llash pomidor navlari o'simliklarining baland bo'yi (79-83 va 88-92 sm), serbargli (78-80 va 84-86 dona), shoxlangan (8,4-8,8 dona) bo'lishi natijasida baquvvat palak (145-154 g) shakllanib, yuqori mahsuldorlik 419-461 gramm, yirik mevalar 100-120 gramm kuzatildi (1-jadval).

1-jadval

Pomidor navlarining hosildorligining o'g'it me'yorlariga bog'liqligi

№	O'g'it me'yorlari		Yillar bo'yicha hosildorlik, t/ga		O'rtacha hosildorlik, t/ga	Shundan tovar hosil		Nazoratga nisbatan qo'shimcha hosil	
	NPK, kg/ga	Go'ng, t/ga	2021	2022		t/ga	%	t/ga	%
Volgogradskiy 5/95 navida (nazorat)									

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

1.	N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₇₅ (s t.)	-	23,8	20,6	22,2	21,1	90,0	-	100,0
2.	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀	-	26,3	23,9	25,1	22,8	90,7	2,9	113,1
3.	N ₂₅₀ P ₂₀₀ K ₁₂₅	-	29,5	25,3	27,4	25,1	91,5	5,2	123,4
4.		20 t/ga	19,6	17,8	18,7	16,7	89,4	3,5	84,2
5.	N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₇₅ (s t.)	20t/ga	28,1	25,5	26,8	24,7	92,1	4,6	120,7
6.	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀	20t/ga	32,2	28,8	30,5	28,5	93,3	8,3	137,4
7.	N ₂₅₀ P ₂₀₀ K ₁₂₅	20t/ga	34,0	29,2	31,6	29,7	94,0	9,4	142,3
		EKF ₀₅ =	2,2	1,3					

Mustaqillik-28 navida

8.	N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₇₅ (s t.)	-	34,2	31,0	27,6	25,1	91,1	5,4	100,0
9.	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀	-	34,8	27,6	31,2	28,6	91,6	3,6	113,0
10.	N ₂₅₀ P ₂₀₀ K ₁₂₅	-	37,9	30,1	34,0	31,4	92,3	6,4	123,2
11.		20 t/ga	26,1	19,1	22,8	20,6	90,2	4,8	82,6
12.	N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₇₅ (s t.)	20t/ga	36,0	29,2	32,6	30,1	92,4	5,0	118,1
13.	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀	20t/ga	39,9	33,7	36,8	34,6	93,9	9,2	133,3
14.	N ₂₅₀ P ₂₀₀ K ₁₂₅	20t/ga	40,4	35,8	38,1	35,9	94,2	10,5	138,0
		EKF ₀₅ =	1,8	2,0					

Pomidor o'rganilgan navlarining hosildorligi o'g'it me'yorlari bo'yicha keskin farqlanib (1-jadval), standart Volgogradskiy-5/95 navi hosildorligi tajriba variantlari bo'yicha gektaridan 18,7dan 31,6 tonnagacha o'zgarib, eng kam hosildorlik 20 t/ga go'ng qo'llanilganda olindi. Mineral o'g'itlar sof holda N₁₅₀P₁₂₀K₇₅ kg/ga variantda hosildorlik 22,2 t/ga bo'lib, shundan tovar hosil 21,1 t/ga yoki 90% ni tashkil etdi. O'g'it N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda hosildorlik 25,1 t/ga bo'lib, nazorat variantdan 2,9 t/ga yuqori bo'lgani, N₂₅₀P₂₀₀K₁₂₅ kg/ga me'yorda esa, hosildorlik 27,4 t/ga bo'lib, 5,2 t/ga qo'shimcha hosil olingani kuzatildi. Organik va mineral o'g'itlar birgalikda qo'llanilganda eng yuqori hosildorlik 30,5 t/ga, shuning 28,5 t/ga yoki 93,3%i tovar hosil bo'lib, qo'shimcha 8,3 t/ga (137,4%) hosil 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga variantida qayd etildi. Mineral o'g'it me'yori N₂₅₀P₂₀₀K₁₂₅ kg/ga gacha oshirilganda hosildorlik oshdi, lekin tajriba xatosi ichida bo'ldi.

Yuqoridagi qonuniyat pomidor yangi Mustaqillik-28 navida ham kuzatildi.

Lekin, hosildorlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lib, variantlar bo'yicha gektaridan 22,8-38,1 tonnagacha tashkil etdi. Eng yuqori hosildorlik (36,8 t/ga), shundan tovar hosil 34,6 t/ga yoki 93,9% o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga birgalikda qo'llanilganda olindi. Shunda qo'shimcha hosildorlik 9,2 t/ga (133,3%)ni tashkil etdi.

Xulosa. Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida pomidor Volgogradskiy-5/95 va Mustaqillik-28 navlarini o'g'itlarni 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda qo'llab o'stirish orqali o'simlik qulay o'sishi va rivojlanishi, maqbul barg sathi, baquvvat va mahsuldor palaklar shakllanib, yuqori va sifatli (30-35 t/ga) hosildorlikni ta'minlar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik spravochnigi. A.I.Nuriddinov, A.B.Boqiyev, N.S.Bakuras va boshqalar tahriri ostida. Toshkent. Mehnat. 1987.-B.280.

2. V.I.Zuyev, A.G.Abdullayev. Sabzavot ekinlari va ularni yetishtirish texnologiyasi. Toshkent. O'zbekiston. 1997.-B.332.
3. T.E.Ostonaqulov, V.I.Zuyev, O.Q.Qodirxo'jayev. Mevachilik va sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019.-B. 552.
4. B.J.Azimov, B.B.Azimov. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent.: -2002.-B.181-187.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. –М.: “Агропромиздат”.- 1985. – С.351.
6. Т.Э.Остонакулов, О.Х.Муратов. Сорты и гетерозисные гибриды томата для повторной культуры. Ж.Картофель и овощи. Москва. 2021. №2. С.16-18.

Pomidor Mustaqillik – 28 navida hosil shakllanish va pishish davri